

PAREMIOLOGK MATNLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Sindarova Dilshoda Nurmuhammadovna

SamDCHTI stajor-tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pragmatik komponentli frazeologik birliklarning semantikasidan kelib chiqqan holda ularning ingliz va o'zbek tillaridagi mavzuiy-semantik tasnifini amalga oshirilgan. Maqolada pragmatik matnli komponentli frazeologik birliklar milliylik va madaniyatni aks ettiruvchi milliy-madaniy xususiyatga ega til birliklari sifatida talqin etilgan. Tadqiqot natijasida pragmatik matnli komponentli frazeologik birliklarning universal xarakter va milliy-madaniy xususiyatga ega 10 mavzuiy-semantik guruhi aniqlangan.

Kalit so'zlar: lingvomadaniy; frazeologik birliklar; pragmatik matnli komponentlar; milliy-madaniy xususiyat, mavzuiy guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13387355>

ABSTRACT. The article provides a thematic-semantic classification of phraseological units with the component denoting "pragmatical texts" on the material of the English and Uzbek languages. Phraseological units with the "pragmatical components" component are interpreted as nationally-culturally marked language units, reflecting in their semantics the national culture of a certain linguoculture. As a result of the analysis, ten thematic-semantic groups of phraseological units with the component "numeral" were identified, some of them being universal for both languages and some of them being nationally specific for the English language. National-cultural specifics of phraseological units is found in phraseological units: 1) having no equivalents in one of the studied languages; 2) containing national realia; 3) containing notions related to historical, socio-political, religious events and facts; 4) representing certain cultural values of a particular lingua culture.

Key words: linguacultural, phraseological unit, with "numeral" component, national-cultural specifics, thematic groups.

KIRISH

Xalq maqollarida paremiologik birlik nomlarining qo'llanilishi juda ko'p uchraydi. Ayniqsa, pragmatik matnlar qo'llangan maqollarning deyarli barchasida majoziy tasvir ifodalanadi. Hayvon obrazlarini keltirish orqali insonga xos xususiyatlar hayvonlar orqali ko'rsatiladi, ya'ni maqollarda keltirilgan ibratli fikr aynan maqolda keltirilgan ma'lum obrazga qarata aytiladi. Ko'pincha, hayvonlar vositasida, salbiy xarakterli insonlarga dashnom beriladi, tanqid qilinadi. Har bir millatning o'ziga xos xususiyatlarini namoyon qiluvchi maqollari mavjud. Biz ushbu kichik tadqiqotimizda o'zbek va ingliz xalq maqollarini tuzilish hamda semantik jihatdan qiyosiy tahlil qilamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Masalan, Almost never killed a fly –ushbu ingliz milliy maqolini o'zbek tiliga so'zma-

soʻz tarjima qiladigan boʻlsak, hatto pashshani ham oʻldirmagan gapi hosil boʻladi, biroq oʻzbek tilida pashsha hasharoti biroz salbiy maʼno kasb etadi. Oʻzbek tilida esa yuqorida taʼkidlab oʻtilgan almost never killed a fly paremik birligining muvofiq muqobili sifatida chumoliga ham ozor bermagan yoki qoʻy ogʻzidan choʻp olmagan kabi frazeologik birligini olishimiz mumkin.

An as between two bundles of hay—ushbu paremik birlik oʻzbek tiliga toʻgʻridan toʻgʻri Ikki bogʻ pichan orasida arosatda qolgan eshak tarzida tarjima qilinadi. Ammo semantik jihatdan mos keluvchi frazema esa quyidagicha boʻladi: Ikki quyoning ketidan quvgan ikkalasidan ham quruq qolar. Muloqot jarayoniga tayyor holatda olib kiriluvchi yuqoridagi kabi birliklar xalqlarning joylashuv hududi, milliy urf-odatlaridan kelib chiqqan holatda bir biridan farqlanadi. Ammo barchasining markazida shaxsga tarbiya berish, yaʼni didaktik maqsad koʻzlanganligi bois semantik jihatdan bir xilliklarga ham ega.

MUHOKAMA

Pragmatik matnli qatnashgan maqollar ingliz tilida ham oʻzbek tilida ham ikki xil maqsadda, yaʼni salbiy jihatlarni yoritish yoki tarbiyaviy maqsadga yoʻnaltirilganligi bilan ham birlashuvchi xususiyatga ega. Buni quyidagi maqollarning semantik tahlili orqali ham koʻrib oʻtishimiz mumkin:

Bats in the belfry, To have- Minorasida koʻrshapalagi bor, yaʼni telba, oʻzbekcha muqobili esa Telba tosh yigʻar. Bu maqolda koʻrshapalak zoonimi ishtirok etgan boʻlib, salbiy maʼno ifodalash uchun xizmat qilgan. Shu oʻrinda taʼkidlash joizki, ingliz xalq maqollarida uchragan hayvon nomlari oʻzbek xalq maqollarida umuman ishtirok etmasligi ham mumkin. Yuqoridagi maqolda qoʻllangan koʻrshapalak zoonimi oʻzbek xalq maqollarida qatnashmaydi. Buning sababi esa, maqollar tarkibida keladigan hayvon nomlari ham oʻsha xalq yashash hududining geografik joylashuvi, tabiatiga va eng asosiysi, qaysidir hayvonlarning ular hayotidagi oʻrni va ahamiyati qanchalik katta yoki kichikligiga bogʻliqligidir.

Better be the head of a dog than the tail of a lion - Arslonning dumi boʻlgandan koʻra itning dumi boʻlgan afzal. Bu maqolga oʻzbek tilidagi Arslonning oʻligi- sichqonning tirigi maqoli ekvivalent boʻla oladi.

Buy a pig in a pake, to- Qop ichidagi choʻchqani koʻrmasdan sotib olmoq. Bu maqolning oʻzbek tilidagi semantik jihatdan muvofiqi quyidagichadir: Savdogarga boʻysunma boʻyningni,

Puch yongʻoqqa toʻldirar qoʻyningni. Bu maqolni “Burga tutmoq uchun ham barmoqni hoʻllamoq kerak” maqoli bilan bir xil maʼno ifodalaydi deyishimiz mumkin.

Cat’s away, when the mice will.

Oʻzbekcha maʼnosi: Mushuk ketsa, sichqon raqsga tushar.

Muvofiq ekvivalenti: Otning oʻlimi- itning bayrami

Fish begins to stink at the head.

Ekvivalenti: Baliq boshidan chiriydi.

Dogs bark, the but caravan goes on.

Oʻzbekcha maʼnosi: Itlar hurar, karvon esa oʻtar. Bu maqol toʻgʻridan toʻgʻri tarjima qilinganda ham muqobil variant bilan mosdir.

Dogs lie, let sleeping. Ekvivalenti: Yotgan ilonning quyrugʻini bosma.

NATIJA Hayvon va boshqa majoziy obrazlar qatnashgan ingliz va oʻzbek

maqollarining har ikkala tildagi variantida har doim ham bir xil qahramonlar ifodalanmasligi mumkin. Yuqoridagi maqolda inglizcha variantda “dog”, ya’ni “it” ishlatilgan bo’lsa, o’zbekcha variantida “ilon” obrazidan foydalanilgan. Lekin bu o’zgarish bilan maqolning mazmuni o’zgarib qolmagan, har ikkalasida ham ehtiyotsizlik, e’tiborsizlik ma’nosi ifodalangan. O’zbek va ingliz xalq maqollarini solishtirib ko’rilganda “it”, “mushuk”, “baliq” zoonimlari nisbatan ko’proq uchraydi.

XULOSA

Yuqoridagilarga xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, paremiologik birliklar har bir xaqning milliy urf-odati hamda an’analarini verbal vositalar orqali ko’rsatib beradi. Bu birliklarni qiyosiy o’rganish xalqlarning o’ziga xosliklari hamda birlashtiruvchi jihatlarni aniqlashga yordam beradi. Paremik birliklarda qo’llangan obrazlar pragmatik ma’no ularning hududiy joylashuvi, milliy mentaliteti, diniy qarashlari bilan bog’liq holatda bir-biridan farqlanadi. Ammo semantik jihatdan bir xil ma’no ifodalaydiganlari ham talaygina. Tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil etilganda, asosiy e’tibor paremalarning shakl xususiyatiga emas, balki semantikasiga qaratiladi. Hayvon nomlari turlicha bo’lishi mumkin, biroq ma’noviy jihatdan bir xil bo’lgan birliklar mavjud. Son komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy o’ziga xosligi ularning: 1) o’rganilayotgan tillarning birida ekvivalentiga ega emasligi; 2) tarkibiy qism sifatida ma’lum bir til madaniyatining milliy realiyalarini o’z ichiga olgan; 3) tarixiy, ijtimoiy-siyosiy, diniy voqea va faktlar bilan bog’liq tushunchalarni aks ettiruvchi; 4) ma’lum bir lingvomadaniyatining madaniy qadriyatlarini ifodalashi bilan izohlanadi. Til madaniyat bilan chambarchas bog’liq bo’lgan holda u bilan birga rivojlanadi va o’sha madaniyatni ifodalaydi. Til va madaniyat ajralmas tushunchalardir va til har jabhada madaniyatni aks ettirgani kabi, madaniyat ham shu o’rinda tilsiz mukammal namoyon bo’la olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Ashurova D.U., Galieva M.R. Cultural Linguistics. – Tashkent, VneshInvestProm, 2019. – 208 p.
2. Арсентьева Е. Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте (на материале русского и английского языков). Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2006. 172 с.
3. Воробьев В. В. Лингвокультурология. (теория и методы) – М.: Академия, 2008. – 331с.
4. Гак В. Г. Фразеология в контексте культуры - В. Н. Телия. М.Школа «Языки русской культуры», 1999.
5. Галиева М.Р. Когнитивный принцип бинарности в религиозной картине мира. Когнитивная лингвистика. Научно-теоретический журнал. –Тамбов. 2014. -№ 2 – С.56-65
6. Икономиди И. Я. Фразеологические единицы с национально-специфичным компонентом значения в русском и новогреческом языках: дис. на соис. учен. Степени канд. филол. наук. Краснодар, 2005. 241 с.
7. Ковшова М. Л. Культурно-национальная специфика фразеологических единиц:

когнитивные аспекты: Автореф. дис. канд. филол. наук. - М.: Ин-т языкознания. РАН, 1996. 22с.

8. Маслова. В. А. Лингвокультурология: М.: Изд. центр академия, 2007. - 208 с.

9. Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. М. : Школа «Языки русской культуры», 1996.

